

**AFG‘ONISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINING TARIXIY
BOSQICHLARI**

Nurislom Axmadjonov

Toshkent davlat shaqrshunoslik
universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Tadqiq etgan maqoladamizda Afg‘onistonda migratsiya jarayonlarining tarixiy bosqichlari, shuningdek migratsiya jarayonlariga sabab bo‘lgan ichki tashqi omillarni ko‘rib chiqamiz. Bundan tashqari ushbu maqolada 1979-yilda Sovet qo‘shinlarining Afg‘onistonga bostirib kirishi ortidan millionlab afg‘onlar tinimsiz urushlar va repressiv rejimdan qochib, xorijda, jumladan Pokiston, Fors ko‘rfazi davlatlari shuningdek, Eron va Yaqin Sharq, Turkiya, Yevropa va undan tashqari boshqa qo‘shni mamlakatlarda yaxshiroq hayot izlash uchun o‘z vatanlarini tark etishga majbur bo‘lib boshpana topish uchun sabab bo‘lgan faktorlar ochib beriladi.

Tayanch so‘zlar: Afg‘oniston, migratsiya, qochqinlar inqirozi, Eron, Pokiston, Turkiya

**HISTORICAL STAGES OF MIGRATION PROCESSES IN
AFGHANISTAN**

Nurislom Akhmadjonov

Master of Tashkent State
University of Oriental Studies

ABSTRACT

In our researched article, we consider the historical stages of migration processes in Afghanistan, as well as internal and external factors that caused migration processes. In addition, this article states that following the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, millions of Afghans fled the relentless wars and repressive

regime in search of a better life abroad, including Pakistan, the Gulf states, as well as Iran and other neighboring countries in the Middle East, Turkey, Europe and beyond. The factors that caused them to leave their homelands and seek refuge are revealed.

Key words: Afghanistan, migration, refugee crisis, Iran, Pakistan, Turkiye

KIRISH

Afgʻoniston “xalqaro terrorizm”ni kun tartibiga olib chiqqan Al-Qoida, Tolibon, ISHID kabi radikal tashkilotlar oʻz bazalarini qurgan davlatlardan biri hisoblanib, korrupsiya, poraxoʻrlik, ijtimoiy-madaniy diniy eroziya, diniy, etnik va mafkuraviy moyillik bu mamlakatning bir qismiga aylandi. Boshqa tomondan giyohvand moddalar muammosi ham hamma narsaga chuqur taʼsir koʻrsatdi. Mamlakatda narkobaronlar va urush ishtirokchilari muhim oʻrinni egallar edi. Ana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda Afgʻoniston doimiy ravishda NATO va Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarning kun tartibida boʻlgan. Afgʻoniston duch kelayotgan muammolarning yana bir eng muhim sababi yer osti boyliklari boʻyicha dunyoning yetakchi besh davlatlarining raqobat maydoniga aylanganligi edi. Yer osti boyliklaridan tashqari jahon litiy va uran zahiralarning 30 foizi Afgʻonistonda joylashgan¹.

Afgʻoniston oʻz tarixi davomida qochoqlar masalasi boʻyicha yetakchi davlatlardan biri boʻlib kelgan va juda "izchil immigratsiya" tuzilmasiga ega hisoblanadi. Migratsiya mamlakat tarixi va qochqinlar hayotida ajralmas boʻlgan juda muhim elementga aylanadi. Bu jarayonda Turkiya tranzit immigratsiya uchun oʻzgarmagan manzil geografiyasi boʻlib qoldi. Migratsiyadan keyingi afgʻonlarning turmush darajasi migratsiyadan oldingilarga nisbatan sezilarli darajada oʻzgargan deb aytish mumkin boʻlsa-da, ularning hayot darajasi bilan bogʻliq muhim muammolar saqlanib qolgan. Koʻpgina hollarda, migratsiya, muhojirlar uchun qashshoqlikda hayot kechirishni oʻzgartirish yoʻli sifatida talqin qilinadi, biroq

¹ Turton, D. ve P. Marsden 2002 Taking Refugees for a Ride? The Politics of Refugee Return to Afghanistan. AREU Issues Paper Series, Afghanistan Research and Evaluation Unit, Kabul.

ularni yetib borgan joyida yana qashshoqlikka duchor qiladi. Umuman olganda ushbu "sayohat"dan keyin o'zgargan yagona narsa qashshoqlik geografiyasining o'rin almashishi edi. Ish beruvchilar uchun "arzon ishchi kuchi manbai" bo'lgan bu muhojirlarning ba'zilari, xavfsizlik tahdidlari, qashshoqlik va zo'rvonlikni hayotlaridan olib tashlashga muvaffaq bo'lishgan bo'lsada, qashshoqlikni o'zgartira olishmadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Migratsiya Afg'oniston tarixining muhim qismi bo'lgan. Manbaalar ham Afg'onistondan Eron va Pokistonga asrlar davomida afg'on muhojirlari ko'chib kelganini ko'rsatadi. 1850-yillarda minglab hazora muhojirlari tabiiy ofatlar va boshqa inqirozlardan qutulish uchun Eron Islom Respublikasiga ko'chib o'tgan. Ma'lumki, 1880-1903 yillar oralig'ida 15 ming afg'on oilalari Eronning Mashhaddan sharqda joylashgan Torbat-e-Jom mintaqasiga kelib joylashadi.²

Afg'oniston haqiqatan ham rivojlanmagan davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatning asosiy qismi qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Dengizdan uzoqda joylashganligi sababli, qurg'oqchilik odatda hukmronlik qiladi. Shuning uchun odamlar bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishlari kerak va ular atrofdagi yoki yaqin viloyatlarni tanlashadi. Afg'onistonda viloyatlararo ichki migratsiyaning yana bir sababi urush va ishsizlikdir. Ushbu migratsiya doimiy yoki vaqtinchalik bo'lishi mumkin. O'zlari yashayotgan viloyatlarda urush tugasa, ba'zilari qaytadi, boshqalari esa o'z viloyatlarining ijtimoiy-madaniy sharoitiga ko'nikib, eski joylariga qaytmaydi. Qolaversa, ular yangi joylarda turmush qurganlari va shu tariqa yangi qarindoshlik rishtalari o'rnatganlari uchun ko'chib kelgan viloyatda hayotlarini davom ettirmoqdalar.³

O'z navbatida migratsiya Afg'oniston tarixida barqarorlashgan hamda noizchil hodisalardan biri hisoblanadi. Bu xususiyat bilan Afg'oniston bugungi kunda ham dunyodagi asosiy qochqin manbalaridan biri sifatida o'z o'rnini saqlab kelmoqda.

² Abbasi-Shavazi, M.J., Glazebrook, D., Jamshidiha, G., Mahmoudian, H. and R. Sadeghi. (2005). Return to Afghanistan?. A Study of Afghans Living in Zahedan. Kabil: AREU.

³ Watandar, S. (2020). Faryab Bölgesi: <https://baztab.news/source/154> .

Bugungi kunda Afg'oniston migratsiya bo'yicha jahon reytingida Suriyadan keyingi, ikkinchi o'ringa egallaydi. Afg'onlarning migratsiya tajribasi bilan mamlakatning tarixiy tajribasi o'rtasida ajoyib o'xshashliklar mavjud. Shu sababli Afg'onistonning migratsiya tarixini to'rtta asosiy davrga bo'lish mumkin, bular 1979-yilgacha, 1979-1992, 1992-2001 va 2001-yildan keying davrlar. Bundan tashqari afg'on migratsiyasi shakllanishining yana 5 ta omili mavjud. Ular, birinchidan, 1979-yilda Sovet hukumatining Afg'onistonga qo'shin kiritishi, ikkinchidan, 1992-yilda mujohidlarning mamlakatda ta'sirini kuchayichi, uchinchidan, 1996-yilda Tolibonning Afg'onistonda birinchi marta homiyyatni egallashi hamda davlat nomini Afg'oniston Islom Amirligi deb nomlashi, to'rtinchidan, 2001-yil sentabr voqealari fonida AQShning "Bukilmas ozodlik operatsiyasi"ni amalga oshirishi hamda beshinchidan, 2021-yilda Tolibonning ikkinchi marta hokimiyatga kelishi voqealari afg'on migratsiyasini shakllanishiga juda katta ta'sir ko'rsatgan.

Tarixan Afg'oniston sharq va g'arbni bog'lovchi Buyuk ipak yo'lidagi savdo mamlakatlaridan bir bo'lgan. Shuning uchun migratsiya ushbu mamlakatning tarixiy o'ziga xosligining ajralmas qismi hisoblanadi.⁴ Migratsiyalarning yuzaga kelishida mamlakatning geografik joylashuvidan tashqari, siyosiy hamda ichki qarama-qarshiliklar ham muhim rol o'ynadi. Shuning uchun ham Afg'onistonda davom etayotgan migratsiya masalasi 1979-yilda Sovet istilosi bilan boshlangan 30 yillik davrga borib taqaladi.

Ma'lumotlarga ko'ra, afg'onlar asrlar davomida Eron va Pokistonga ko'chib o'tib yurishgan. Masalan, 1850-yillarda minglab hazora urug'lari tabiiy ofatlar va boshqa inqirozlardan qochish uchun Eronga ko'chib ketishgan.⁵ Afg'onlarning Eronga birinchi rasmiy ko'chishi 1850-yillarda bo'lib, o'shanda 5000 ga yaqin

⁴ Kuschminder, K. and Dora, M. (2009). *Migration in Afghanistan: History, Current Trends and Future Prospects*: http://mgsog.merit.unu.edu/publication/external_policy_reports/2009_Afghanistan_Country_Paper.pdf

⁵ Marchand, K.. (2014). *Afghanistan Migration Profile*, Prepared for the International Organization for Migration (IOM) p 29. www.merit.unu.edu/publications/uploads/1442239958.pdf

hazora oilalari Eronga ko'chib kelib, Jom va Baxarz hududlariga joylashdilar.⁶ 1880-1903 yillarda yana 15 ming afg'on oilasi Erondagi Mashhadning sharqidagi Turbet Kam hududida joylashdi.⁷ Bu oilalar amir Abdulrahmon (1880-1903)ning markazlashgan hukmronligi davrida 168 mingga yaqin bo'lganligi qayd etilgan.⁸ Afg'onlarning Eron va Pokistonga ko'chishi mamlakatning zamonaviy tarixi davomida asta-sekin o'sib bordi va bu mamlakatlarni afg'onlar eng ko'p yashaydigan geografiyaga aylantirdi.

Afg'onlarning Eronga vaqtinchalik ko'chishiga XIX asrdan beri vujudga kelgan iqtisodiy tafovutlar turtki bo'ldi. Jumaladan XIX asrda Afg'onistondagi ming turkmanlar Eronda ish izlab, Eron hukumatidan migratsiya uchun rasmiy ruxsat olgan edi.⁹ O'z navbatida, afg'onlarning 1978-yilgacha bo'lgan davrda Eron va Pokistonga migratsiya sodir bo'lishida geografik yaqinlik va etnik-madaniy aloqalar kabi omillar ham ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, Pokiston-Afg'oniston chegarasi deb e'tirof etiladigan "Dyurand chizig'i" ham afg'onlarning asosiy qismini tashkil etuvchi pushtunlarning Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi transchegaraviy migratsiyasi hayot tarziga aylantirdi. Xuddi shunday, Erond bo'lsa shia musulmonlari bo'lgan Afg'onistondagi shia hazoralari diniy aloqalari tufayli Eronga muntazam ravishda ko'chib o'tib yurishgan.¹⁰ Shunday qilib, 1978-yilgacha Afg'onistonning yomon iqtisodiy ahvoli, yaxshi sharoitda bo'lgan Pokiston va Eronga migratsiyaga sabab bo'ldi. O'z navbatida, 1960-1970-yillarda sanoatlashtirishga unchalik ahamiyat berilmaganligi hamda afg'onlarning ish bilan ta'minlash imkoniyatlari kam bo'lganligi shuningdek, o'sha davrda Afg'oniston Pokiston hamda Eron o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlar uzoq vaqt afg'onlarning ish topish uchun bu mamlakatlarga ko'chib ketishiga sabab bo'lgan.¹¹

⁶ Abbasi-Shavaz M. J.; Glazebrook, D.; Jamshidiha, G.; Mahmoudian H. va Sadeghi R. (2005). *Return To Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Islamic Republic of Iran*, <http://www.unhcr.org/434f69e92.pdf>

⁷ O'sha manba, b 29

⁸ O'sha manba, b 10

⁹ Margesson, R. (2007). *Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects*, Congressional Research Service Report. 2007. – P.13. <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33851.pdf>

¹⁰ K. Kuschminder, M. Dora Migration in Afghanistan: History, Current Trends and Future Prospects. 2009. – P. 10

¹¹ S. Castles, M.J Miller. Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (Çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2008. – S. 104

Bundan tashqari o'sha paytlarda xalqaro talab ortib borayotgan neftning narxi yuqoriligi tufayli Eron chet ellik ishchilarga muhtoj ham edi, shuning uchun ham Eron tomoni ularni moliyaviy jihatdan ta'minlash imkoniyatiga ega edi.¹² 1973-yilda neft narxi oshganidan so'ng, Fors ko'rfazining neftga boy davlatlari qurilish va sanoatlashtirish uchun arab va Osiyo davlatlaridan ko'plab xorijiy ishchilarni yolladi.¹³ Bu davrda asosan iqtisodiy migratsiya yuz berdi. Bu omil keyingi davrlarda afg'on migratsiyasining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolgan bo'lsa-da, keng ko'lamlı urushlar va to'qnashuvlar tufayli migratsiya tezligi ortib, miqdori va natijalari turlicha bo'ldi.

Afg'onistonda birinchi keng ko'lamlı va yirik migratsiya to'loqini 1979-yilda boshlanib, 1989 yilda yakunlangan Sovet istilosi natijasida ro'y berdi. Sovuq urush davrida Afg'oniston bo'yicha mafkuraviy raqobat mintaqa davlatlari ishtirok etgan etnik guruhlarni va bu guruhlarining shiddatli to'qnashuvlariga olib keldi.¹⁴ 1978-yildan boshlab Afg'onistonda kelib chiqqan xalqaro migratsiya harakati asosiy qochqinlar oqimi bo'lib kelgan. Bu esa XX asr oxiridagi eng katta qochqin inqiroziga sabab bo'ldi. Qochqinlarning aksariyati yana Pokiston va Eronga, shuningdek Arab davlatlariga ham yo'l oldi. 1981 yil boshida taxminan 3,7 million qochqin Eron va Pokistonga qochib o'tdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, 1981-yilda 1,5 millionga yaqin afg'on Eronga qochib ketgan. 1990-yilga kelib bu raqam 3 milliondan oshdi.¹⁵ Shunga qaramay, ro'yxatga olingan va ro'yxatdan o'tmagan 3,5 millionga yaqin afg'onlar hamon quvg'ında yashayotgani aytiladi. Binobarin, o'ttiz yildan oshiq davom etgan to'qnashuvlar va ko'chishlar afg'on diasporasining paydo bo'lishiga olib keldi. Natijada afg'on diasporasining paydo bo'lishiga olib kelgan

¹²R. Margesson. *Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects*, Congressional Research Service Report.2007. – P. 13. <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33851.pdf>

¹³ S. Castles, M.J Miller. *Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri*, (Çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2008. – S. 186

¹⁴ B Aras, Ş .Toktaş. *Güvenlik, Demokrasi ve İstikrar Sarmalında Suriye ve Afganistan*, SETA Yayınları II. 2008. – S 47: <http://arsiv.setav.org/ups/dosya/24626.pdf>

¹⁵R. Margesson. *Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects*, Congressional Research Service Report. 2007. – P 13.: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33851.pdf>

migratsiya to'liqlaridan biri shu davrda sodir bo'lgan migratsiyalarni o'z ichiga oldi.

1979-yilda Sovet intervensiyasidan so'ng 18 million aholiga ega Afg'onistonning uchdan bir qismi mamlakatni tark etdi.¹⁶ Qochqinlar inqirozining dastlabki yillarida ya'ni 1979-1980-yillarda afg'on oilalarining katta qismi (50% dan ortig'i), Pokistondan qo'nim topishdi. Bu yillarda ijtimoiy hamda qarindoshlik aloqalari, shuningdek, iqtisodiy aloqalar qochqinlarning Pokistonga o'tishlarini osonlashtirishga yordam berdi. Ularning katta qismi Pokiston (1990-yilda 3,3 million) va Eron (3,1 million kishi), shuningdek boshqa davlatlarga migratsiya bo'lishga majbur bo'ldilar. Ushbu migrantlar hech qachon biron bir mamlakatga rasmiy ravishda joylashtirilmagan (Turkiyadan tashqari).

Afg'onistonda sodir bo'lgan ushbu favqulodda vaziyat darajasigacha ko'tarilgan qochqinlar inqirozi Hind-Xitoy mintaqasidan kelib chiqqan ommaviy qochqinlar harakati hamda G'arb davlatlari tomonidan qochqinlarni qabul qilishni istamagani natijasida ham yuzaga keldi.¹⁷ G'arb tomonidan ushbu migrantlarni qabul qilishga istaksizligi bugun yanada yaqqol sezilib qoldi. Biroq qochqinlar kechagidek bugun ham Yevropaga yetib borish uchun o'z harakatlarini davom ettirmoqda.

1990-yilda qochqinlar oqimining eng yuqori cho'qqisi 6,2 million afg'on qochqiniga to'g'ri keldi. O'z navbatida 1990-yillardagi qurg'oqchilik Afg'onistonda qochqinlar oqimining ko'payishiga olib keldi. 1979-yilda dastlabki qochqinlar oqimini Pokiston ham, Eron ham musulmonlar birdamligi bayroqlari ostida iliq kutib olishdi. Eronda qochqinlarga shaxsiy guvohnomalar, ish joylari, sog'liqni saqlash va oziq-ovqat xizmatlaridan foydalanish, bepul boshlang'ich va o'rta ta'lim hamda o'zlari tanlagan joylarda bepul yashashga ruxsat berilgan. Pokiston esa

¹⁶ S. Castles, M.J Miller. Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (Çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2008. – S. 247

¹⁷ O'sha manba, B. 247

Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda afgʻon qochqinlariga xizmat koʻrsatish boʻyicha kelishuv tuzib xalqaro hamjamiyatdan moliyaviy yordam oldi.¹⁸

Sovet istilosi nafaqat Afgʻonistonda katta migratsiya toʻlqinini keltirib chiqardi, balki migrantlarni yanada ogʻirroq sharoitlarda oʻz yurtini tashlab ketishiga hamda oilaning boquvchilaridan ajralishiga olib keldi. Migratsiya va boshqa turli qurolli toʻqmnashuvlar natijasida 1979-1987 yillar oraligʻida oʻrtacha 870 ming afgʻon halok boʻlgan. Urush paytida minalardan esa 25 ming afgʻon halok boʻldi.¹⁹ Mojarolar paytida besh milliondan ortiq kishi (aholining beshdan bir qismi) Pokiston hamda Eronga qochgan, ikki million kishi esa mamlakat ichida qochqin boʻlib ichki migratsiyani ham boshlab bergan.²⁰ Oxir oqibat, Afgʻonistonda Sovetlarning missiyasi tugaganidan soʻng, migratsiya jarayonlari siyosiy va iqtisodiy muammolar bilan davom etdi.

1992-yilda mujohidlarning faolligi hamda uning bir qator gʻalabalari natijasida Afgʻonistonda ikkinchi muhojirlik toʻlqinini keltirib chiqarilishiga sabab boʻldi. Mafkuraviy jihatdan Pokiston madrasalarida taʼlim olgan hamda asosan pushtun millatiga mansub afgʻon islom ruhoniylari va talabalari tomonidan tashkil etilgan hamda deobandizm²¹ ideologiyasi asosida Tolibon davlat va maʼmuriy tuzilmalar boshqaruvini oʻrnatdi. Islom, butun mamlakatni qamrab olgan boshqaruv shakliga aylandi hamda davlat Afgʻoniston Islom Amirligi deb eʼlon qilindi.

Tolibonning kuchayishi hamda 1996-yilda birinchi marta hokimiyatni egallab olishi natijasida yuzaga kelgan migratsiyaning navbatdagi toʻlqini boshlanib, bu birinchi toʻlqinga nisbatan xarakteri oʻzgarib asosan shia musulmonlari, sikxlar va

¹⁸ K. Kuschminder, M. Dora Migration in Afghanistan: History, Current Trends and Future Prospects. 2009. – P. 11

¹⁹ Selda Geyik Yildirim. Göç ve Afganlar: “İstikrarlı Mülteciler”, Journal of Migration Studies. Volume 4, No 2, 2018. – S. 136

²⁰ The Cost of War. Afghanistan Experiences of Conflict, 1978-2009. OXFAM, 2009. – P. 8

²¹ Deobandizm – Tolibonning mafkurasi boʻlib jamiyatni ortodoks tarzda islom anʼanalari asosida boshqarishni nazarda tutuvchi ultratraditsionalistlar taʼlimoti hisoblanadi. Ular uchun asosiysi: eʼtiqod normalariga ipidan ignasigacha rioya etish tushuniladi. Deobandizm taʼlimoti 1867-yilda Hindistonning Deoband shahridagi madrasalardan birida paydo boʻlgan boʻlib, uning asoschisi ushbu shaharda islom universitetida dinparvarlar Muxammad Qosim Nanotav va Rashid Axmad Gangoxi tomonidan asos solingan. Uning izdoshlari Hindistonda britan mustamlakasiga qarshi kurashgan hamda oʻsha davrdagi anʼanaviy islom tashqi dunyoga juda koʻp yon berganligi sababli uni begona elementlardan tozalash kerak deb hisoblashadi. “Tolibon” harakati vakillari ham Deobandlik madrasalarida oʻqigach, turli noislomiy jihatlarni rad etib barcha noislomiy odatlarni taqiqladi hamda davlat boshqaruvini ham shunga moslashtirdi.

boshqa ozchilik guruhlardan iborat bo'lib, ularning aksariyati ayollar va bolalar edi.²² Tashqi migratsiyaning ikkinchi to'loqida, ayniqsa, shaharliklar va o'qimishli o'rta sinf Afg'onistondan Eron va Pokistonga ko'chib o'tganligi ushbu afg'on migratsiyasining ikkinchi to'loqining xarakterli belgilaridan biri hisoblanadi. Birinchi migratsiya to'loqidan farqli o'laroq, afg'on qochqinlari endi dunyo hamjamiyati shuningdek, Pokiston va Eron tomonidan yaxshi kutib olinmaydi. Bundan tashqari, ba'zi bir maqolalarni hamda jahon qochqinlari holati yuzasidan berilgan fikrlarni tahlil qilib o'rganganimizda, aynan migrantlarni qabul qilishni to'xtatib o'z chegaralarini yopgan davlatlar qatoriga ko'pchilik Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonni ham kiritishgan hamda bir qator tanqidiy ruhda yozilib, qochoqlarga e'tibor berishmadi deb talqin qilishadi.²³ Agar tahliliy nuqtai nazardan tizimli tahlil qiladigan bo'lsak, aynan 1996-yillarda O'zbekiston endigina mustaqillikka erishib, o'z iqtisodiyotini yo'lga qo'yayotgan davrda bu tabiiy hol edi.

XULOSA

Sovet qo'shinlari chiqib ketganidan so'ng, taxminan 1,2 million afg'on Pokistondan faqat tinchlikda yashash umidida qaytgan edi. 1992-1996-yillar oralig'ida o'z vatanlarida davom etayotgan mojarolarga va markaziy hukumatning yo'qligiga qaramay, 2,7 milliondan ortiq afg'on Pokiston va Erondan o'z mamlakatlariga qaytdi.²⁴ Biroq yana yangi mojarolarning avj olishi, Tolibon harakatining hokimiyat tepasiga kelishi, to'rt yillik qurg'oqchilik va urush davrida mamlakat infratuzilmasining vayron bo'lishi afg'on qochqinlarining aksariyatini o'z mamlakatlariga qaytishini kechiktirdi. 2000-yildan boshlab, afg'onlar dunyodagi eng katta qochqinlar jamiyati sifatidagi farqlarini saqlab qolib, keyingi yillarda u bu xususiyatni Suriyaga qoldirib dunyoda qochqinlar soni bo'yicha ikkinchi o'ringa tushdi, biroq afg'onlar hech qachon dunyo qochqinlar ro'yxatidan chiqarilmagan.

²² K.Kuschminder., M.Dora Migration in Afghanistan: History, Current Trends and Future Prospects. 2009. – P. 22

²³ Jumlada Turkiyada chop etilgan ushbu maqolada huddi shunday masalalar tanqidiy ruhda ko'rsatilgan: Dunya Mültecilerinin Durumu, Bir İnsanlık Sorunu. *BMMYK*. Çev. Yeşim Boyacılar, Volkan Çıdam, Çağlayan Orhaner, Nihal Yetkin, Elif Gündoğdu, Simten Coşar, BMMYK Türkiye Temsilciliği. Türkiye, 1997.

²⁴ Dunya Mültecilerinin Durumu, Bir İnsanlık Sorunu. *BMMYK*. Çev. Yeşim Boyacılar, Volkan Çıdam, Çağlayan Orhaner, Nihal Yetkin, Elif Gündoğdu, Simten Coşar, BMMYK Türkiye Temsilciliği. Türkiye, 1997. – P. 145

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turton, D. ve P. Marsden. Taking Refugees for a Ride? The Politics of Refugee Return to Afghanistan. AREU Issues Paper Series, Afghanistan Research and Evaluation Unit, Kabul. 2002
2. Abbasi-Shavazi, M.J., Glazebrook, D., Jamshidiha, G., Mahmoudian, H. and R. Sadeghi. (2005). Return to Afghanistan?. A Study of Afghans Living in Zahedan. Kabil: AREU.
3. Watandar, S. (2020). Faryab Bölgesi: <https://baztab.news/source/154> .
4. Kuschminder, K. and Dora, M. (2009). *Migration in Afghanistan: History, Current Trends and Future Prospects*: http://mgsog.merit.unu.edu/publication/external_policy_reports/2009_Afghanistan_Country_Paper.pdf
5. Marchand, K.. (2014). *Afghanistan Migration Profile*, Prepared for the International Organization for Migration (IOM) P 29. www.merit.unu.edu/publications/uploads/1442239958.pdf
6. Abbasi-Shavaz M. J.; Glazebrook, D.; Jamshidiha, G.; Mahmoudian H. va Sadeghi R. (2005). *Return To Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Islamic Republic of Iran*, :<http://www.unhcr.org/434f69e92.pdf>
7. Margesson, R. (2007). *Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects*, *Congressional Research Service Report*. 2007. – P.13
8. S. Castles, M.J Miller. Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (Çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2008. – S. 104

9. B Aras, Ş .Toktaş. Güvenlik, Demokrasi ve İstikrar Sarmalında Suriye ve Afganistan, SETA Yayınları II. 2008. – S 47:
<http://arsiv.setav.org/ups/dosya/24626.pdf>

10. Selda Geyik Yildirim. Göç ve Afganlar: “İstikrarlı Mülteciler”, Journal of Migration Studies. Volume 4, No 2, 2018. – S. 136

11. The Cost of War. Afghanistan Experiences of Conflict, 1978-2009. OXFAM, 2009. – P. 8

